

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С. 36-46.
Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):36-46.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 332:001.895
<https://doi.org/>

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ РОССИИ

Марина Сергеевна Грязева

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
marinapristupina@rambler.ru, <https://orcid.org/0009-0007-8876-8784>

Аннотация. В последние десятилетия инновации стали ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность стран и регионов на глобальной арене. В условиях стремительного научно-технического прогресса и глобализации экономики, способность к инновационному развитию становится не только важным условием для выживания, но и необходимым условием для достижения устойчивого экономического роста. Однако, несмотря на наличие значительного потенциала для инновационного развития, регионы России сталкиваются с множеством проблем и факторов, препятствующих реализации этого потенциала. В статье рассматриваются основные финансовые проблемы, сдерживающие инновационное развитие регионов России. Анализируются ключевые факторы, препятствующие эффективному финансированию инновационных проектов и внедрению новых технологий на региональном уровне. Исследуются проблемы недостаточного объёма и неэффективного распределения финансовых ресурсов, ограниченности доступа к венчурному капиталу, а также влияние макроэкономических факторов и институциональных ограничений. На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по совершенствованию финансовой политики, направленные на стимулирование инновационной активности и повышение конкурентоспособности регионов.

Ключевые слова: инновации, фактор, конкурентоспособность, экономический рост, финансирование инноваций, научно-технический прогресс, глобализация, инновационная политика

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы», регистрационный номер НИОКТР 124012900537-2.

Для цитирования: Грязева М.С. Финансовые проблемы и факторы, препятствующие инновационному развитию регионов России // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 36-46. <https://doi.org/>

Original article

FINANCIAL PROBLEMS AND FACTORS HINDERING THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS

Marina S. Gryazeva

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
marinapristupina@rambler.ru

Abstract. In recent decades, innovation has become a key factor determining the competitiveness of countries and regions on the global stage. In the context of rapid scientific and technological progress and the globalization of the economy, the ability to innovative development becomes not only an important condition for survival, but also a necessary condition for achieving sustainable economic growth. However, despite the significant potential for innovative development, Russia's regions face many challenges and factors that hinder the realization of this potential. The article deals with the main financial problems restricting the innovative development of Russian regions. The key factors preventing the effective financing of innovative projects and the implementation of new technologies at the regional level are analyzed. The problems of insufficient volume and inefficient distribution of financial resources, limited access to venture capital, as well as the impact of macroeconomic factors and institutional constraints are investigated. Based on the conducted analysis, recommendations for improving financial policy aimed at stimulating innovation activity and increasing the competitiveness of regions are proposed.

Keywords: innovation, factor, competitiveness, economic growth, financing of innovation, scientific and technological progress, globalization, innovation policy

Funding: the research was carried out within the framework of the fundamental research work «Methodological and organizational processes of financial system formation», R&D registration number 124012900537-2.

For citation: Gryazeva M. S. Financial problems and factors hindering the innovative development of Russian regions // Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):36-46. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В условиях современного мира, где инновации становятся основным двигателем экономического роста, регионы, не способные адаптироваться к новым условиям, рискуют оказаться на обочине экономического прогресса. В России, где значительная часть экономики по-прежнему зависит от сырьевых ресурсов, необходимость перехода к инновационным моделям развития становится особенно актуальной. Это связано не только с необходимостью диверсификации экономики, но и с вызовами, которые ставит перед нами глобальная конкуренция. В связи с этим исследование финансовых проблем и факторов, препятствующих развитию инноваций в регионах России, представляет собой важную задачу, которая требует комплексного подхода и глубокого анализа.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является определение и анализ ключевых финансовых проблем и факторов, препятствующих инновационному развитию регионов России, а также разработка рекомендаций по их преодолению и стимулированию инновационной активности.

Выявление и систематизация основных финансовых проблем, с которыми сталкиваются регионы России в контексте стимулирования инноваций, определение ключевых факторов, препятствующих эффективному финансированию инновационной деятельности на региональном уровне, являются основными задачами исследования.

Методы исследования

Информационной базой являлись законодательные и нормативные акты, а также региональная статистика по теме научного исследования. Методы анализа в научной работе представляют собой систематизацию и обобщение оцениваемых явлений, дробление их на составные части с целью изучения свойств с точки зрения взаимозависимости.

Результаты исследования и их обсуждение

Инновационное развитие регионов России сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, которые значительно замедляют их прогресс. Отсутствие достаточного финансирования исследований и разработок, ограниченный доступ к венчурному капиталу и высокие процентные ставки по кредитам для инновационных проектов создают значительные барьеры. Кроме того, неэффективное распределение бюджетных средств, коррупция и недостаточная прозрачность финансовой системы усугубляют ситуацию.

В условиях современного мира, где инновации становятся основным двигателем экономического роста, регионы, не способные адаптироваться к новым условиям, рискуют оказаться на обочине экономического прогресса. В России, где значительная часть экономики по-прежнему зависит от сырьевых ресурсов, необходимость перехода к инновационным моделям развития становится особенно актуальной. Это связано не только с необходимостью диверсификации экономики, но и с вызовами, которые ставит перед нами глобальная конкуренция. В связи с этим исследование проблем и факторов, препятствующих развитию инноваций в регионах России, представляет собой важную задачу, которая требует комплексного подхода и глубокого финансового анализа.

В последние десятилетия инновации стали ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность стран и регионов на глобальной арене. В условиях стремительного научно-технического прогресса и глобализации экономики, способность к инновационному развитию становится не только важным условием для выживания, но и необходимым условием для достижения устойчивого финансово-экономического роста. Однако, несмотря на наличие значительного потенциала для инновационного развития, регионы России сталкиваются с множеством проблем и факторов, препятствующих реализации этого потенциала. В данной работе рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются регионы России во время перехода к инновационному развитию, а также финансовые проблемы и факторы, которые затрудняют этот процесс.

Инновационное развитие в регионах России является сложным и многогранным процессом, требующим внимательного анализа текущего состояния. На основании данных рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации, предоставленного НИУ ВШЭ, наблюдается явное неравенство в уровне инновационной активности между регионами. Например, столица Москва демонстрирует значительный технологический прогресс и высокий образовательный потенциал. В то же время другие регионы, такие как Омская область и Республика Адыгея имеют примеры значительных улучшений, поднявшись на 16 и 15 позиций соответственно в сравнении с предыдущим рейтингом [1].

Общие показатели инновационного развития показывают, что многие субъекты Российской Федерации продолжают сталкиваться с различными препятствиями. Прежде всего, это касается недостатка инвестиционных ресурсов, важного фактора для реализации инновационных проектов. В условиях низкой финансовой активности бизнеса регионы слабо вовлекаются в международные патентные практики

и интеллектуальный обмен. Например, проекты на уровне малых и средних предприятий часто сталкиваются с трудностями при получении финансирования [2].

Кроме этого, необходимо отметить важность уровня научно-технического потенциала. Региональные лидеры, такие как Республика Татарстан и Томская область показывают, что наличие активно работающих научных организаций и инновационных кластеров способно оказывать существенное влияние на общее состояние в сфере инноваций. Комплексный подход к развитию научной инфраструктуры позволяет этим регионам занимать высокие позиции в рейтингах, что свидетельствует о более успешной интеграции науки и бизнеса [3].

Тем не менее, уровень реальной инновационной активности в большинстве регионов остаётся недостаточно высоким. Это указывает на необходимость создания более гибкой и проактивной инновационной политики. Например, необходимость разработки концепции инновационного регионального развития и внедрения практик лучшего управления проектами представляются актуальными мерами для стимулирования инновационной активности [4].

На данный момент существуют значительные различия в доступе к образовательным ресурсам и современным технологиям среди регионов. В то время как в крупных городах инновационные стартапы и исследовательские организации становятся центрами притяжения для талантливых специалистов, в провинциальных областях часто отсутствуют подобные условия для развития. Это усиливает миграцию «мозгов» в более развитые регионы, что, в свою очередь, усугубляет проблему с нехваткой квалифицированных кадров [5].

Кроме того, дефицит квалифицированных кадров также серьёзно препятствует прогрессу. В регионах наблюдается кадровый дефицит, так как отсутствуют специалисты, способные вести инновационные процессы, что затрудняет реализацию намеченных проектов. Около 24 % компаний сталкиваются с трудностями в поиске подходящих сотрудников, что приводит к отсрочке или отмене запусков новых инициатив [6].

Факторы, препятствующие инновациям, также включают в себя институциональные барьеры и неэффективное количество административных процедур для создания и поддержки стартапов. Высокий уровень бюрократии мешает быстро реагировать на изменения в рыночной среде и внедрять новшества, что ограничивает возможности предпринимателей [2].

Кроме того, наблюдается низкий уровень партнёрства между образовательными учреждениями и бизнесом. Нехватка практической подготовки студентов и отсутствие взаимодействия с реальной экономикой лишает предприятия потенциальных инновационных решений и идей, способных продвинуть их вперёд. Это создаёт дыру в цикле передачи знаний и технологий [4].

Таким образом, несмотря на имеющиеся успехи в некоторых регионах, уровень инновационного развития в России требует более полноценного подхода: от создания образовательных платформ до коррекции государственных инициатив. Устойчивое развитие инновационной экономики невозможно без стратегии, направленной как на улучшение инфраструктуры, так и на активизацию вовлечённости бизнеса в научно-исследовательские процессы.

Развитие инноваций в регионах России сталкивается с множеством ограничений, которые замедляют процессы внедрения новых технологий и методов работы. Финансовая доступность играет ключевую роль, так как многие компании не имеют достаточных ресурсов для инвестирования в высокорискованные инновационные проекты. Обострённая конкуренция на рынке также создаёт дополнительные трудности: более 19 % организаций сталкиваются с высокими конкурентными давлениями, что может привести к отказу от реализации инновационных идей в пользу сохранения текущих позиций [6].

Одной из серьёзных проблем является несовершенная институциональная среда. Недостаток нормативного регулирования и неопределённость в оценке экономической отдачи от инновационных проектов вызывают сомнения у бизнеса по поводу их целесообразности. Большинство компаний указывают на эту проблему как значительное ограничение для активизации инновационной деятельности. Требуется создание чётких и прозрачных субсидий и грантов для поддержки инновационных начинаний, которые позволят снизить риски для бизнеса и повысить его интерес во внедрении новшеств.

Нельзя не упомянуть и о влиянии санкционной политики. В условиях современных экономических условий технологические ограничения сказываются на доступе к импортным технологиям и продуктам, затрудняя процессы инновационного развития. Отсутствие необходимых технологий вынуждает предприятия искать альтернативные решения, которые часто не дотягивают до современных мировых стандартов, что пагубно сказывается на конкурентоспособности [3].

Помимо этого, существует проблема недостаточной координации между различными участниками процесса инновационного развития. Часто отсутствует взаимосвязь между научными учреждениями и бизнесом, что прерывает цепочку от научных исследований до внедрения результатов в реальный сектор. Для повышения эффективности внедрения новых технологий требуется системный подход, основанный на взаимодействии всех участников: научных учреждений, государственных органов и частного сектора.

Таким образом, совокупность факторов, включая финансовые барьеры, слабые институциональные условия, нехватку кадров и влияние санкций, приводит к тому, что отдельные регионы России остаются на обочине глобального инновационного процесса. Эти проблемы требуют не только глубокого анализа и понимания, но и комплексного подхода к их решению, который может включать как изменение государственной политики в области инноваций, так и активные действия со стороны бизнеса по внутренней оптимизации процессов внедрения новшеств.

Неблагоприятная конъюнктура, особенно в условиях современных экономических реалий, оказывает весомое влияние на организационную и инновационную деятельность в российских регионах. Введение масштабных санкций в сочетании с внутренними экономическими проблемами создаёт множество препятствий для бизнеса.

Среди первоочередных проблем можно выделить усложнение ведения бизнеса. Санкции значительно увеличивают производственные и операционные затраты, стимулируя необходимость в высоких скидках на продукцию и насколько возможно снижая маржинальность товаров [1]. Это ведёт к общему дисбалансу в экономике, где компании вынуждены искать нестандартные решения для поддержания финансовой стабильности.

Такое положение ставит под угрозу инновационные процессы. Уход западных производителей и отсутствие доступа к современному оборудованию замедляют развитие высоких технологий. Отечественным предприятиям становится сложно заменить вышедшие из строя станки и их комплектующие, что сильно сказывается на производительности и качестве конечного продукта. Проблема нехватки запасных частей приводит к простоям на производстве, что, в свою очередь, сокращает возможности для внедрения новых продуктов. Примеры успешного импортозамещения в России сегодня, к сожалению, сложно оценить в моменте как абсолютно «успешные» из-за продолжающихся изменений на рынке.

К тому же, значительное количество высококвалифицированных кадров уходит из страны или меняет вид деятельности, и это образует дефицит специалистов, способных справляться с высокими технологиями. Успех любой инновационной стратегии целиком зависит от наличия профессионалов, физических и

интеллектуальных ресурсов, достаточных для выполнения поставленных задач в условиях изменений. В регионах это создаёт дополнительные трудности, ведь притяжение талантливых кадров в менее развитые районы становится практически невозможным, они стремятся к более благоприятным условиям работы в крупных городах или за границей.

Импортозамещение, совпавшее с указанием государственной политики на развитие местного производства, также сталкивается с рядом серьёзных вызовов. Несоответствие отечественного производства требованиям современных технологий затрудняет внедрение новых решений. Для большинства предприятий отсутствие необходимых знаний и опыта в разработке аналогов зарубежной техники создаёт ситуации, когда компаниям становится сложно адаптироваться к новым условиям [4].

Финансовые ограничения оказывают дополнительное влияние на развитие бизнеса, а недостаток доступа к иностранным рынкам ещё более усложняет экономическую ситуацию. Указанные ранее сложности с международными платежами делают невозможным импорт необходимых технологий или материалов и сильно сказываются на управлении такими компаниями, обеспечивая продление неблагоприятной конъюнктуры [1]. В итоге, несмотря на некоторые положительные изменения и возможности для внедрения инновационных решений в отдельных секторах, таких как ИТ или экология, общее состояние дел остаётся далеким от оптимального. В таких условиях компании вынуждены развивать альтернативные источники сырья и технологии, что требует времени и ресурсов.

Преграды институциональной среды не устранены и сдерживают инвестиционную активность всё большего количества организаций: 10 % в 2010 г.; 41 % в 2024 г., несмотря на череду стратегий, проектов, программ, законодательных установлений, направленных на переход к технологичной модели экономики. Устаревание машин и оборудования на фоне ограниченности финансовых источников вынуждает субъектов инвестировать не столько в технологическое развитие и введение новых технологий, сколько в простую замену парков техники: 33 % предприятий против 67 %. Сравнение с таким соотношением за 2000 г. (56 и 41 %) говорит о снижении как финансовых возможностей, так и мотиваций вкладываться в модернизацию [7].

В рамках исследования следует обозначить основные финансовые проблемы и факторы, препятствующие инновационному развитию регионов России с возможными методами решения выделенных проблем, представленные далее (таблица 1).

Таблица 1 – Проблемы финансирования инновационной деятельности в регионах России и пути их решения

Table 1 – Problems of financing innovation activity in Russian regions and ways to solve them

Проблема	Пути решения
Недостаточное финансирование инновационной деятельности	Увеличение объёма финансирования инновационных проектов на региональном уровне за счёт средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников
Неэффективное распределение финансовых ресурсов	Разработка и внедрение эффективных механизмов распределения финансовых средств между различными направлениями инновационной деятельности, учитывающие приоритеты региональной инновационной политики

Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1

Проблема	Пути решения
Высокая зависимость от федерального бюджета	Повышение самостоятельности и инициативности регионов в разработке и реализации региональных инновационных стратегий за счёт развития собственных источников финансирования инновационной деятельности
Неразвитость механизмов привлечения частных инвестиций	Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в инновационные проекты, включая совершенствование законодательства, снижение инвестиционного риска и повышение доверия со стороны инвесторов
Недостаточное развитие инновационной инфраструктуры	Развитие инновационной инфраструктуры, создание новых технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий и других объектов, обеспечивающих поддержку инновационных предприятий
Низкий уровень инновационной активности предприятий	Стимулирование инновационной активности предприятий за счёт создания благоприятных условий для внедрения инноваций, повышения квалификации кадров и развития корпоративной культуры

Предложенные решения направлены на увеличение финансирования из различных источников, оптимизацию распределения средств, повышение региональной автономии в финансировании, привлечение частных инвестиций, развитие инфраструктуры и стимулирование инновационной активности предприятий. Успешное решение выделенных ранее проблем требует комплексного подхода, включающего, прежде всего, государственную поддержку, развитие региональных инициатив и активное вовлечение частного сектора. Таким образом, учитывая все упомянутые аспекты, становится очевидным: организация бизнеса в условиях неблагоприятной конъюнктуры требует не только гибкости, но и стратегического подхода. Необходимость пересмотра инновационных стратегий и адаптации бизнес-процессов становится важным условием для выживания и успешного функционирования компаний в современных условиях.

Институциональные проблемы представляют собой один из основных барьеров, препятствующих внедрению и развитию инновационных процессов в регионах России. Основные аспекты, которые влияют на эту ситуацию, можно выделить как недостаток ясных и стабильных государственных институтов, отсутствие эффективной координации между различными ведомствами, а также неполноценное развитие инновационной инфраструктуры.

Во-первых, следует обратить внимание на систематические недостатки в создании и функционировании финансовых и исследовательских институтов. Отсутствие механизма для эффективного финансирования и поддержки стартапов и малых инновационных предприятий часто приводит к тому, что идеи не доходят до стадии коммерциализации. В то же время организации, занимающиеся научными разработками, часто остаются изолированными от бизнеса и не могут предложить конкурентоспособные решения на рынке. Например, исследование показало, что только часть малых инновационных предприятий отметили наличие стабильных производственно-технологических контактов с научными организациями, что затрудняет обмен знаниями и ресурсами.

Во-вторых, важное значение имеет законодательство, регулирующее инновационную деятельность. Часто действующие законы оказываются неэффективными или требуют длительного времени на адаптацию к изменяющимся условиям. Это приводит к правовой неопределённости, что отпугивает инвесторов и препятствует привлечению капитала. Например, недостаток ясных норм и правил в области интеллектуальной собственности не даёт возможность разработчикам надёжно защищать свои инновации.

Третьим фактором является состояние инновационной инфраструктуры. Многие регионы испытывают нехватку необходимых ресурсов и поддерживающей экосистемы для развития инноваций. На сегодняшний день в России лишь небольшое количество технопарков и инкубаторов может по-настоящему предложить необходимые условия для стартапов. Примером является тот факт, что отечественные технопарки часто не имеют достаточных физических или юридических ресурсов для поддержки новых технологий и их дальнейшего внедрения в экономику [8].

Наряду с внутренними проблемами, следует также учитывать влияние более глобальных экономических факторов. Нестабильность на мировых рынках и потеря доступа к новым технологиям создают дополнительные сложности для российских регионов, которые стремятся внедрить инновации. Это требует от государства не только поддержки в виде прямых инвестиций, но и разработки новых стратегий для интеграции российских научных разработок на международный рынок. Ключевым моментом здесь является необходимость скоординированного подхода к развитию власти, бизнеса и научной области.

Таким образом, для преодоления существующих барьеров необходимо целенаправленное действие со стороны государства. В первую очередь следует выявить, какие инициативы могут повысить эффективность существующих институтов. Необходимо создание трансдисциплинарных платформ для совместной работы между учёными, бизнесом и государственными структурами, что позволит значительно увеличить скорость внедрения инновационных решений в практическую плоскость.

Системные преобразования в области инновационной политики требуют комплексного подхода и учёта глобальных тенденций, что подразумевает не только локальные усилия, но и взаимодействие с международными институтами, а также чёткую координацию между всеми заинтересованными сторонами. Использование современных информационных технологий и цифровизации также может содействовать более эффективному взаимодействию и качеству принимаемых решений.

На российском рынке последних лет наблюдается изменение в восприятии конкуренции участниками рынка. По данным опросов, количество людей, считающих конкуренцию полезной для развития, снизилось с 36 % в 2019 году до 33 % в 2020 году, это снижение отражает негативные последствия конкуренции, которые отмечают 25 % респондентов, что указывает на устойчивые опасения участников рынка [6].

Федеральная антимонопольная служба (далее ФАС) России разработала стратегию развития конкуренции до 2030 года, которая включает важнейшие меры для стимулирования экономического роста и использования технологий. Основная цель этой стратегии заключается в обеспечении равного доступа к природным ресурсам для всех участников рынка, а также в борьбе с различными формами недобросовестной конкуренции. В условиях цифровой трансформации конкуренция становится особенно важным фактором, способствующим не только экономическому развитию, но и внедрению инновационных решений.

Невзирая на эти позитивные изменения, конкурентная среда в России сталкивается с определёнными вызовами. Высокая степень государственного участия в экономике и недостаточная поддержка малого и среднего бизнеса препятствуют равноправному конкурентному развитию. Например, предприниматели малых и средних предприятий не всегда имеют возможность создавать устойчивую конкуренцию с крупными игроками,

что ещё больше осложняет обстановку на рынке. Таким образом, задача, стоящая перед ФАС, заключается не только в регуляции рынка, но и в создании адекватных условий для развития малых предприятий [3].

Также необходимо отметить, что переход к конкурентной экономике требует кардинальных изменений на уровне законодательства и практики. Предложения ФАС по улучшению правовых и организационных основ конкуренции могут благоприятно сказаться на экономике в целом. Потенциальные изменения могут затронуть все отрасли, что в конечном итоге приведёт к более устойчивому экономическому развитию и улучшению жизни граждан.

Важно подчеркнуть, что в условиях открытой экономики российским компаниям необходимо учитывать глобальные тенденции и адаптироваться к изменениям в конкуренции, вызванным международными игроками. Участие в глобальных рынках предполагает наличие гибкости и инновационного подхода, что является значительным вызовом для многих предприятий.

Динамика конкурентного давления в России подчёркивает важность формирования эффективной экологической среды для бизнеса. В противном случае, старые и новые игроки на рынке столкнутся с серьёзными экономическими проблемами. Инновационные изменения в производстве и управлении являются первоочерёдной задачей, которая требует комплексного подхода.

Кроме того, необходимо активно развивать научные исследования и обеспечивать их интеграцию в бизнес-практику. В условиях быстро меняющегося мира такие исследования служат основой для создания новых продуктов и услуг, улучшающих конкурентоспособность местных компаний. Таким образом, роль науки в современном предпринимательстве не стоит недооценивать, так как именно она способна обеспечить необходимую поддержку для внедрения новшеств на рынок.

В заключение, важно понимать, что успешное развитие инноваций в регионах России невозможно без проактивного подхода и поддержки со стороны государства, а также активного участия бизнес-сообщества в процессах модернизации и повышения конкурентоспособности. Конкуренция должна восприниматься не как угроза, а как возможность для роста и развития, что потребует изменения мышления и практик как среди предпринимателей, так и со стороны государственных органов [2].

Государственная поддержка инновационного развития в России в последние годы возросла из-за необходимости модернизации экономики и повышения конкурентоспособности. Одним из основных направлений вмешательства стало создание системы, ориентированной на поддержку стартапов и развития инновационных компаний в различных секторах. Успешные примеры системного подхода включают формирование технопарков и инкубаторов, которые являются важными составляющими для стартапов и малых предприятий. Эти учреждения предоставляют доступ к ресурсам, экспертам и начальному капиталу, что позволяет снизить риски, связанные с запуском новых технологий и продуктов [5].

Финансирование инновационных проектов, как правило, выполняется через специально созданные фонды, а также за счёт бюджетного финансирования. Важно отметить, что эффективность этих программ определяется отсутствием бюрократических барьеров и быстрой процедурой одобрения заявок. Проблемы, возникающие из-за сложной структуры государственной поддержки и недостаточной координации между различными слоями власти, часто оказываются препятствием для рядовых предпринимателей, желающих внедрять инновации в своих компаниях.

К тому же, возникает необходимость в создании новых компетенций у работников и студентов, которые будут готовы отвечать на вызовы современного рынка труда. Здесь актуально развитие образовательных программ, которые должны включать не только научные базы, но и реальные практические занятия. В этом контексте государство также играет важную роль в формировании партнёрств между

образовательными учреждениями и бизнес-сектором, что поможет выпускникам успешно интегрироваться в рынок труда.

Необходимо также упомянуть о культурных аспектах, которые могут влиять на степень предпринимательской активности в регионах. Развитие инновационной культуры вызывает интерес у государства, которое иницирует образовательные программы, направленные на продвижение делового мышления и предпринимательской активности среди молодого поколения. Успех таких инициатив зависит от широкой популяризации знаний об инновациях и предпринимательстве на всех уровнях общества. Это, в свою очередь, способствует выведению новых стартапов на рынок.

Среди путей, по которым государство может повысить эффективность инновационной политики, актуально создание системы налогообложения, способствующей инвестициям в новые разработки. Предложенные меры могут включать налоговые каникулы для стартапов или программы субсидирования. Улучшение инфраструктуры, в том числе доступность образовательных и научных центров, является одной из важнейших целей государственной программы по поддержке инноваций.

В этом контексте стоит отметить, что развитие инновационной инфраструктуры имеет мультипликативный эффект: оно не только создаёт новые рабочие места, но и улучшает общую экономическую ситуацию в регионе. Поддержка со стороны бизнеса также играет важную роль в этом процессе, поскольку активное взаимодействие между государственными учреждениями и частными компаниями может способствовать созданию новых технологий и внедрению их в производство.

Одним из ключевых факторов, сдерживающих инновационное развитие, является неблагоприятная рыночная конъюнктура. В условиях экономической нестабильности и неопределённости многие организации не готовы рисковать и инвестировать в новые разработки, что приводит к снижению темпов инновационной активности. Это, в свою очередь, создаёт замкнутый круг, когда отсутствие нововведений ведёт к снижению конкурентоспособности, а низкая конкурентоспособность не позволяет привлекать инвестиции в инновационные проекты.

Конкурентное давление на рынке также является важным фактором, который влияет на инновационную активность организаций. Высокая степень конкуренции может как стимулировать, так и сдерживать инновации. С одной стороны, компании, стремящиеся сохранить свои позиции на рынке, вынуждены внедрять новшества. С другой стороны, в условиях жёсткой конкуренции многие организации могут предпочесть сосредоточиться на краткосрочных результатах, что приводит к игнорированию долгосрочных инновационных стратегий.

Нестабильность экономической и инновационной активности вызвана как внешними катаклизмами, так и системными проблемами внутри страны: отсутствием мотиваций, дефектами кредитно-финансовой и распределительной системы, несовершенством институциональной и инновационной среды. Роль государства в поддержке инновационного развития не может быть недооценена, так как эффективная государственная политика, направленная на создание условий для инновационной деятельности, в перспективе нацелена значительно улучшить ситуацию в регионах. Данный фактор включает в себя не только финансовую поддержку, но и создание необходимых правовых и институциональных рамок, которые будут способствовать развитию инновационных экосистем. Государственные программы, направленные на поддержку научных исследований и разработок, а также на стимулирование частных инвестиций в инновации, являются важным инструментом для преодоления существующих барьеров.

Выводы

Для успешного преодоления проблем, препятствующих развитию инноваций в регионах России, необходимо комплексное и системное решение. Это включает в себя как меры на уровне отдельных организаций, так и более широкие инициативы на уровне региональной и федеральной политики. Только совместными усилиями всех заинтересованных сторон можно создать устойчивую инновационную систему, способную обеспечить долгосрочное развитие и конкурентоспособность регионов в условиях глобальной экономики. Важно помнить, что инновации – это не только технологические новшества, но и новые подходы к организации бизнеса, управления и взаимодействия с клиентами, что требует постоянного обучения и адаптации к меняющимся условиям. Таким образом, создание культуры инноваций и готовности к изменениям должно стать приоритетом для всех участников процесса.

Список источников

1. Какаева А. Е. Инновационный бизнес. Стратегическое управление развитием: учебное пособие. Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2022. 176 с.
2. Глухов В. В. Инновационное развитие экономики мегаполиса. Москва: Лань, 2022. 952 с.
3. Арчигова Я. О., Дунай Р. Д. Анализ инвестиционного климата в России: текущие тенденции и прогнозы // Современные студенческие исследования: сборник статей III Международной научно-практической конференции, Пенза, 27 января 2025 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2025. С. 53-55. EDN YRXUMV.
4. Арчигова Я. О., Саенко В. Б. Направления укрепления инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: Материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 06-07 июня 2023 года. Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы, 2023. С. 28-33. EDN PJMCSC.
5. Грязева М. С. Финансово-инновационная политика Российской Федерации // Управленческий учёт. 2024. № 3. С. 135-142. EDN SLBVGE.
6. Инвестиционная активность в промышленности в 2023 году: результаты опроса предприятий: [сайт]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/158056/analytic_note_20240109_dip.pdf.
7. Абашкин В. Л., Абдрахманова Г. И., Артёмов С. В. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. // Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. 248 с.
8. Балдин К. В., Передеряев И. И., Голов Р. С. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия. Москва: Дашков и Ко. 2023. 420 с.

Информация об авторе

М.С. Грязева – канд. экон. наук, доцент.

Information about the author

M.S. Gryazeva – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 21.03.2025; одобрена после рецензирования 24.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 21.03.2025; approved after reviewing 24.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.